

arc'Haéo Suisse

GEMEINSAME
ARCHÄOLOGIE

L'ARCHÉOLOGIE
EN PARTAGE

ARCHEOLOGIA
CONDIVISA

01/2026

9 772813 569005

EDITORIAL / ÉDITORIAL / EDITORIALE

Zu Beginn der archäologischen Forschung in der Schweiz befassten sich Antiquare, Ärzte, Bauern, Pfarrer, Lehrer und Naturkundler mit Pfahlbauten, römischen Gutshöfen und Burgruinen. Namhafte Prähistoriker wie Theodor Schweizer, Frédéric Troyon oder Emil Bächler waren Postangestellter, Theologiestudent bzw. Lehrer für Kalligraphie. Eine scharfe Trennung zwischen Profis und Amateuren gab es bis in die 1930er Jahre nicht; überdies gab es nur wenige Stellen für Archäologinnen und Archäologen und Studierende waren selten. Dies änderte sich spätestens nach 1945: Nun mussten die professionellen, universitär ausgebildeten Personen ihre Claims gegenüber den nicht Studierenden abstecken. Dies führte zu viel Kleinkrieg, Frustration und Know-how-Verlust auf beiden Seiten.

Zum Glück fand in den letzten Jahrzehnten ein Paradigmenwechsel statt. Interdisziplinäre Forschung, Inklusion oder *citizen science* führten zu einer engeren Zusammenarbeit zwischen archäologischen Fachstellen und Freiwilligen.

Das vorliegende arCHaeo Suisse zeigt Beispiele, wie vielfältig und gewinnbringend die Zusammenarbeit zwischen freiwilligen und «professionellen» Archäologinnen und Archäologen ist. Schliesslich sind wir alles Amateure im wahrsten Sinn des Wortes – Liebhaber der Archäologie!

Urs Leuzinger, Amt für Archäologie Thurgau

Au début des recherches archéologiques en Suisse, ce sont des antiquaires, des médecins, des paysans, des prêtres, des instituteurs ou encore des naturalistes qui se sont occupés des habitations lacustres, des domaines ruraux gallo-romains ou des ruines de châteaux. Même des préhistoriens de renom comme Theodor Schweizer, Frédéric Troyon et Emil Bächler étaient en réalité respectivement postier, étudiant en théologie et professeur de calligraphie. Jusque dans les années 1930, il n'y avait pas de séparation nette entre professionnels et amateurs. Il n'existait que quelques emplois pour des archéologues, et les étudiants étaient rares. Cette situation se modifia au plus tard après 1945: les personnes formées à l'université revendiquèrent alors leur statut face à celles qui n'avaient pas suivi un parcours académique. Cela donna lieu à de nombreuses rivalités et frustrations, et surtout à des pertes de savoir-faire et de connaissances, d'un côté comme de l'autre.

Heureusement, un changement de paradigme s'est produit au cours des dernières décennies. L'interdisciplinarité des recherches, l'inclusion et le développement des sciences citoyennes ont favorisé des collaborations étroites entre les services archéologiques et les bénévoles.

Ce cahier d'arCHaeo Suisse montre à quel point cette coopération entre archéologues volontaires et professionnels est variée et fructueuse. Au fond, nous sommes toutes et tous des amateurs au sens premier du terme: des amoureux de l'archéologie!

Urs Leuzinger, Service archéologique de Thurgovie

All'inizio delle ricerche archeologiche in Svizzera, antiquari, medici, contadini, sacerdoti, insegnanti e naturalisti si occupavano di palafitte, aziende agricole romane e rovine di castelli. Anche celebri studiosi della preistoria come Theodor Schweizer, Frédéric Troyon o Emil Bächler svolgevano professioni diverse: impiegato delle poste, studenti di teologia o insegnanti di calligrafia. Fino agli anni '30 non esisteva una netta distinzione tra professionisti e dilettanti; i posti di lavoro per archeologi erano pochi e gli studenti ancora più rari. La situazione cambiò definitivamente dopo il 1945. I professionisti con una formazione universitaria iniziarono a rivendicare il proprio ruolo rispetto a chi non aveva seguito un percorso accademico. Ne derivarono numerosi conflitti, frustrazioni e, purtroppo, una perdita di competenze e di conoscenze da entrambe le parti.

Fortunatamente, negli ultimi decenni si è assistito a un vero cambiamento di paradigma. La ricerca interdisciplinare, l'inclusione e la *citizen science* hanno favorito una collaborazione sempre più stretta tra servizi archeologici e volontari.

Il presente quaderno di arCHaeo Suisse offre esempi concreti di quanto questa cooperazione tra archeologi volontari e «professionisti» possa essere varia, stimolante e proficua. In fondo, siamo tutti degli «amatori» nel senso più autentico del termine: amanti dell'archeologia.

Urs Leuzinger, Servizio archeologico di Turgovia

7 Entdeckt GEMEINSAME ARCHÄOLOGIE

12 Freiwillige und Fachleute erforschen die Region Neuenburg
Die Rückkehr der Freiwilligenarbeit in die Archäologie

16 CVMBAT – Citizen science in den Bündner Alpen
Ehrenamtlicher Grosseinsatz auf einem antiken Gefechtsfeld

20 Wenn Tauchen auf Archäologie trifft
Archäologisches Wissen im Tausch gegen Taucherfahrung

24 Freiwillige retten Burgruinen
Ein Beispiel aus dem Kanton Bern

Découvrir L'ARCHÉOLOGIE EN PARTAGE

Bénévoles et professionnel·les explorent le terroir neuchâtelois
Le retour des bénévoles dans la pratique de l'archéologie

CVMBAT – Sciences citoyennes dans les Alpes grisonnes
Une grande opération bénévole sur un ancien champ de bataille

Quand la plongée rencontre l'archéologie
Formation en archéologie contre expérience de plongée

Des bénévoles sauvent les ruines de châteaux
Exemple dans le canton de Berne

Scoprire ARCHEOLOGIA CONDIVISA

Volontari e professionisti: esplorano il territorio di Neuchâtel
Il ritorno del volontariato nelle attività archeologiche

CVMBAT – Citizen science nelle Alpi grigionesi
Grande operazione di volontariato su un antico campo di battaglia

Quando l'immersione incontra l'archeologia
Formazione in archeologia in cambio di esperienza subaquea

Volontari salvano le rovine di un castello
Un esempio dal cantone di Berna

12

16

20

26	Erleben	Explorer	Esplorare
28	Einblick Eine kleine Gemeinschaft in den Alpen zur Römerzeit	Éclairage Une petite communauté alpine à l'époque romaine	Approfondimento Vita di una comunità alpina in epoca romana
35	Im Gespräch Reiz und Risiko des Metalldetektors	Converser Le détecteur de métaux: avantages et risques	In dialogo Il metal detector tra opportunità e rischi
38	arCHaeo aktuell	arCHaeo actuel	arCHaeo novità
43	Fundstück Ein klingender Knochen	Trouvaille De l'os dont on fait les flûtes	La scoperta L'osso con cui si fabbricano i flauti
44	Schaufenster Grenzenloser Austausch Ausstellungen Jubiläum Das letzte Wort	À l'affiche Échanges sans frontières Expositions Jubilé Le dernier mot	In vetrina Scambio senza confini Esposizioni Anniversario L'ultima parola
51	Impressum	Impressum	Impressum

CVMBAT – Citizen science in den Bündner Alpen

2019 ratifizierte die Schweiz die «Konvention von Faro», die unter anderem die Teilhabe der Öffentlichkeit an der Erforschung des Kulturerbes fördern soll. Im Fall des Forschungsprojekts *Cumbat* waren Ehrenamtliche und Laien nicht nur an den Feldforschungen beteiligt, sondern auch an experimentalarchäologischen Versuchen und der Produktion von Dokumentarfilmen.
Von Hannes Flück, Thomas Reitmaier und Peter-A. Schwarz

1 Feldarbeiten im römischen Lager auf dem rund 2234 m ü. M. gelegenen Colm la Runga (Albula GR; Surses GR).

Travaux de terrain dans le camp romain situé à environ 2234 m d'altitude, au Colm la Runga (Albula GR; Surses GR).

Lavori sul campo nell'accampamento romano situato a circa 2234 m sul Colm la Runga (Albula GR; Surses GR).

2002 entdeckte ein ehrenamtlicher Sondengänger des Archäologischen Diensts Graubünden (ADG) beim Crap Ses (GR) römische Militaria, darunter Schuhnägel und Schleuderbleie. Die Fundstelle liegt im Surses, zwischen Tiefencastel und dem Septimer. Fast gleichzeitig tätigten illegale Sondengänger beim römischen Militärlager auf dem Septimerpass identische Funde.

Neuerliche Prospektionen beim Crap Ses im Rahmen des vom ADG und der Vindonissa-Professur

lancierten Forschungsprojekts *Cumbat* (rätoromanisch für Schlacht, Kampf) zeigten, dass es sich nur um die «Spitze des Eisbergs» handelte. Zwischen 2021 und 2023 kamen dank dem Einsatz von ehrenamtlichen Detektorgänger*innen und Studierenden auf einem ca. 45 000 m² grossen Areal nämlich gegen 4000 keltische und römische Militaria zum Vorschein. Die Streuung und Zusammensetzung der Funde legt nahe, dass es sich um Relikte eines Gefechts zwischen der III., X. und XII. Legion und den einheimischen *Suanetes* handelt.

Gemeinsames Lernen im Feld

Da ein Teil der Fundstellen bei nicht bewilligten Suchgängen entdeckt wurde, war und ist eines der vorrangigen Ziele von *Cumbat* die Prävention von Plünderungen durch illegale Sondengänger*innen. Die Prospektionen hatten aber nicht nur die Lokalisierung neuer Fundorte und das kontrollierte «Leerräumen» bekannter Fundstellen zum Ziel, sondern auch die Weiterbildung aller Beteiligten. Studierende profitierten vom Knowhow der ehrenamtlichen Sondengänger*innen, diese wiederum vom Austausch mit Vertreter*innen der archäologischen Nachbardisziplinen wie der Numismatik, der Restaurierungs- und Konservierungswissenschaft oder der experimentellen Archäologie. Letztere spielte auch bei der Abklärung von wissenschaftlichen Fragestellungen eine wichtige Rolle.

Mit Maultieren über den Septimer

Im Vorfeld von Dreharbeiten für unter anderem von ARTE und SRF produzierte Dokumentarfilme stellte sich die Frage, wie viele Maultiere es brauchte, um das Korpsmaterial (*impedimenta*) für eine «Zeltgemeinschaft» von acht Legionären (*contubernium*) auf den Septimer zu transportieren. Laut antiken Schriftquellen stand jedem *contubernium* ein Maultier zur Verfügung, um unter anderem ein Lederzelt, eine Handmühle, Werkzeuge sowie die für die Befestigung des Marschlagers benötigten Holzpfosten (*pila muralia*) zu transportieren.

- 2 Das Reenactment des Marschs auf den Septimer erfolgte durch Mitglieder der «IG Maultiere Schweiz» (A) und des Vereins «Legio XIII Gemina» (B).

La reconstitution historique de la marche sur le Septimer a été effectuée par des membres des associations «IG Maultiere Schweiz» (A) et «Legio XIII Gemina» (B).

La rievocazione storica della marcia sul passo del Settimo è stata realizzata dai membri dell'associazione «IG Maultiere Schweiz» (A) e della «Legio XIII Gemina» (B).

CVMBAT – Sciences citoyennes dans les Alpes grisonnes

Dans le cadre du projet de recherche *Cumbat*, des personnes engagées dans la prospection et les sciences citoyennes ont participé non seulement aux travaux sur le terrain, mais aussi à la documentation filmée du projet et aux essais d'archéologie expérimentale. *Cumbat* a ainsi contribué à la fois aux recherches sur les débuts de la domination romaine sur le territoire de la Suisse actuelle et à la mise en œuvre de la Convention de Faro, dont un des objectifs est d'encourager la population à participer activement à l'étude du patrimoine culturel.

CVMBAT – Citizen science nelle Alpi grigionesi

Nel progetto di ricerca *Cumbat*, detectoristi volontari e *citizen scientist* non si sono limitati al lavoro sul campo: hanno anche partecipato alla documentazione filmata del progetto e alle simulazioni di archeologia sperimentale. *Cumbat* contribuisce così non solo alla comprensione degli inizi del dominio romano nella Svizzera attuale, ma anche all'attuazione della Convenzione di Faro, che promuove, tra gli altri obiettivi, la partecipazione attiva della popolazione allo studio del patrimonio culturale.

Eigene Berechnungen und Diskussionen mit einer Studentin, die bei einer Transportkolonne (Train) der Schweizer Armee eingeteilt ist, ergaben, dass ein Maultier pro *contubernium* nicht ausreicht. Die *impedimenta* wiegen ca. 330 kg, während ein Maultier im Gebirge mit höchstens 80 kg beladen werden sollte! Zudem ist nicht nur das Gewicht zu berücksichtigen, sondern auch Art und Volumen der Traglast. So müssen die bis zu 1,9 m langen *pila muralia* so verlastet werden, dass sie sich ausserhalb des Sichtbereichs des Maultiers befinden, da es sonst scheuen würde. Dies bestätigte sich auch beim mit Ehrenamtlichen durchgeführten Praxistest: Für den Transport der *impedimenta* benötigt ein *contubernium* mindestens drei Tragtiere.

Schuhnägel «en masse»

Im Bereich des Gefechtsfelds kamen über 2500 römische Schuhnägel (*clavi*) zum Vorschein. Die grosse Zahl ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass die genagelten Marschstiefel (*caligae*) der Legionäre beim Angriff im steil ansteigenden Gelände einer überdurchschnittlich hohen Belastung ausgesetzt waren.

3 Auf dem Gefechtsfeld gefundene römische Schuhnägel (*clavi*) und Heinz Weiss und Bruno Roth bei der Herstellung von *clavi*-Replikaten in der Nagelschmiede der Kulturwerkstatt Sulz (AG).

Clous de chaussures romains (*clavi*) retrouvés sur le champ de bataille. Heinz Weiss et Bruno Roth fabriquent des répliques de ces clous dans la forge de l'atelier historique de Sulz (AG).

Bullette di scarpa romane trovate sul campo di battaglia e Heinz Weiss e Bruno Roth durante la produzione di repliche di queste bullette (*clavi*) nella fucina della Kulturwerkstatt a Sulz (AG).

Rom und Alpenvölker

Die römischen Militaria im Surses werden seit ihrer Entdeckung im Jahr 2002 mit dem unter anderem von Strabon geschilderten Alpenfeldzug des Kaisers Augustus (27 v. Chr.–14 n. Chr.) in Verbindung gebracht. Seine beiden Adoptivsöhne Tiberius und Drusus sowie ein weiterer Feldherr sollen gemäss Strabon im Jahr 15 v. Chr. «die Alpenvölker in einem einzigen Sommer» unterworfen haben.

Bei der archäologisch-historischen Interpretation ist zu berücksichtigen, dass das *Imperium Romanum* seit dem Beginn des 1. Jh. v. Chr. immer wieder versucht hat, die im Alpengebiet lebende Bevölkerung zu unterwerfen. Die 2026 begonnene wissenschaftliche Auswertung wird zeigen, ob die Befunde und Funde im Surses tatsächlich in die Zeit des Alpenfeldzugs datieren, oder ob diese einen älteren, in den Schriftquellen nicht erwähnten Vorstoss Roms in das Gebiet der einheimischen *Suanetes* bezeugen.

Obschon *clavi* auch andernorts in grosser Zahl gefunden wurden, ist über deren Herstellung kaum etwas bekannt. Dies wohl auch deswegen, weil Reenactors die Sohlen ihrer *caligae* meist mit semi-industriell hergestellten Schuhnägeln beschlagen. Grund dafür ist unter anderem, dass die Beschaffung des Rohstoffs, der für die Herstellung von *clavi*-Replikaten benötigt wird, nicht ganz einfach ist: Das in römischer Zeit gängige, relativ weiche Eisen wird heute nämlich nur noch auf Bestellung hergestellt und muss «tonnenweise» bezogen werden.

Im Experiment bereitete das Ausschmieden von rund 200 *clavi* den versierten Nagelschmieden keine Mühe. Die Replikatel sahen den antiken Pendanten sehr ähnlich, waren aber aus vorerst nicht erklärbaren Gründen deutlich schwerer (ca. 8 g statt 5 g). In der Folge wogen auch die Marschstiefel deutlich mehr als die von den Reenactors üblicherweise getragenen *caligae* (1,4 statt 1,1 kg). Beim Marsch auf den Septimer stellte dies für die Angehörigen der *Legio XIII Gemina*, die auch bei «Gefechtsübungen» auf dem antiken Schlachtfeld mitwirkten, glücklicherweise kein Problem dar. Verblüfft waren wir dann, als bei diesen Praxistests kein einziger Schuhnagel verloren ging. Dies dürfte darauf zurückzuführen sein, dass die rekonstruierten *caligae* aus modernem, mit Chromsalzen gegerbtem Rindsleder

4 Auf dem Gefechtsfeld gefundenes Schleuderblei der XII. Legion und Silvo Vašš alias Jaegor bei Schiessversuchen.

Plomb de fronde de la XII^e légion trouvé sur le champ de bataille. Silvo Vašš, alias Jaegor, lors d'essais de tir.

Proiettile di piombo rinvenuto sul campo di battaglia della XII legione. Silvo Vašš alias Jaegor durante le prove di tiro.

hergestellt waren. Dieses ist viel solider und widerstandsfähiger als dasjenige, das in der Antike verfügbar war.

Schleuderbleie im Fokus

Der Grossteil der rund 450 Schleuderbleie (*glandes*) aus dem Bereich des Gefechtsfelds war mit Stempeln der III., X. und XII. Legion versehen. Die Stempel bezeugen, dass offensichtlich die genannten Legionen diese *glandes* herstellten. Dies legt wiederum nahe, dass die *glandes* von speziell für diesen Zweck ausgebildeten Legionären verschossen worden sind.

Da die Herstellung der *glandes* bereits gut erforscht ist, standen bei den Versuchen mit dem mehrfachen Weltmeister im balearischen Schleudern vorab ballistische Aspekte im Fokus, also Fragen zur Reichweite, zur Einsatzdistanz und zur Wirkung der *glandes* im Ziel.

Mit einem Dopplerradar dokumentierte Schiessversuche zeigten, dass die mit einer Hanf-Schleuder verschossenen *glandes* beim Abschuss eine Geschwindigkeit von rund 130 km/h erreichen und auch erstaunlich weit fliegen – in flachem Gelände bis zu 130 Meter. Mit

zunehmender Distanz nimmt die Treffsicherheit deutlich ab; die ideale Einsatzdistanz liegt zwischen 60 und 80 Metern. Dies bestätigte sich auch bei den Versuchen auf dem Gefechtsfeld, wo die *glandes* hangaufwärts verschossen werden mussten.

Bei Schiessversuchen im Forensischen Institut Zürich untersuchten wir vorab die Auswirkungen der *glandes* beim Aufprall auf einen menschlichen Körper. Als Ziele dienten die in der Forensik üblichen Kopfatrappen sowie Gelatineblöcke mit eingebetteten Ober- und Unterarmknochen aus Kunststoff. Fazit: Kettenpanzer und Helme können die *glandes* zwar nicht durchschlagen; sie verursachen aber in der Regel schwere, fallweise sogar tödliche Verletzungen.

Mit der Untersuchung eines rund 800 m² grossen römischen Lagers auf dem Colm la Runga, das ein Ehrenamtlicher auf dem digitalen Geländemodell «swiss-ALTI3D» von swisstopo entdeckt hatte, endeten 2025 die Feldarbeiten von *Cumbat*. Den bisherigen Erfolg verdankt das Forschungsprojekt auch den zahlreichen Sondengänger*innen und *citizen scientists*, die sich auf vielfältige Weise für das Projekt einsetzten.

Hannes Flück ist Mitarbeiter des ADG und Lehrbeauftragter am Departement Altertumswissenschaften der Universität Basel.

hannes.flueck@archaeologe.ch

Thomas Reitmaier ist Kantonsarchäologe des Kantons Graubünden.

thomas.reitmaier@adg.gr.ch

Peter-A. Schwarz war bis zum 31.1.2026 Inhaber der Vindonissa-

Professur an der Universität Basel. peter-andrew.schwarz@unibas.ch

doi.org/10.5281/zenodo.18546969

Abbildungsnachweis

P.-A. Schwarz (1-4); ADG, P. Thomas (Fundobjekte 3-4).

Literatur

H. Flück, Th. Reitmaier, P.-A. Schwarz, CVMBAT – Der römische Alpenfeldzug im Surses? Archäologie Graubünden 5, 2023, 67–87.

W. Zanier, Das römische Militärlager auf dem Septimerpass in Graubünden (Schweiz). Münchner Beitr. Vor- u. Frühgesch. 70. München 2025.

Weblink

Die im Text erwähnten Dokumentarfilme zum Projekt *Cumbat* finden sich unter folgendem Link: daw.philhist.unibas.ch/de/vindonissa-professur/forschung/forschungsprojekte/interdisziplinaeres-forschungsprojekt-cvmbat/

IMPRESSUM

Zeitschrift von Archäologie Schweiz/Revue d'Archéologie Suisse/Rivista di Archeologia Svizzera
Ausgabe / édition / edizione: 1/2026
Jahrgang / année / anno: 4

Zitat / Code de citation / Citazione

arCHaeo Suisse. Zeitschrift von Archäologie Schweiz
arCHaeo Suisse. Revue d'Archéologie Suisse
arCHaeo Suisse. Rivista di Archeologia Svizzera

Kontakt / Contact / Contatto

Archäologie Schweiz/Archéologie Suisse/
Archeologia Svizzera
Petersgraben 51, 4051 Basel, Tel. 061 207 62 72
info@archaeologie-schweiz.ch/info@archeologie-
suisse.ch/info@archeologia-svizzera.ch
archaeologie-schweiz.ch/archeologie-suisse.ch/
archeologia-svizzera.ch

Open Access

Die Zeitschrift arCHaeo erscheint auch im Diamond
Open Access auf archaeologie-schweiz.ch. Lang-
zeitarchivierung (inkl. Vorgängerzeitschriften):
e-periodica.ch/La revue arCHaeo paraît aussi en
Diamond Open Access sur le site
archeologie-suisse.ch. Archives de longue durée
(y compris les revues antérieures): e-periodica.ch/
La rivista arCHaeo esce anche come Diamond
Open Access sul sito di archeologia-svizzera.ch e
viene archiviata sul sito: e-periodica.ch

Creative Commons Licence

CC-BY-SA

Namensnennung. Weitergabe unter gleichen
Bedingungen. / Attribution, partage dans les
mêmes conditions. / Attribuzione, condivisione
alle stesse condizioni.

Abonnement / Abonnement / Abbonamento

Jahresabonnement (4 Hefte: März, Juni, Sept.,
Dez.) / abonnement annuel (4 cahiers: mars, juin,
sept., déc.) / abbonamento annuale (4 quaderni:
mar., giu., sett., dic.): CHF 48 (01.01–31.12.).
Einzelheft / prix par cahier / prezzo per quaderno:
CHF 12 (+ Porto / +frais d'envoi / +spese di spedizione).

Mitgliedschaft AS / Membres d'AS / Membri di AS

Für Mitglieder von Archäologie Schweiz ist arCHaeo
im Jahresbeitrag inbegriffen. / L'abonnement à
arCHaeo est inclus dans la cotisation à AS. /
L'abbonamento ad arCHaeo è incluso nella quota
sociale di AS. Einzelmitgliedschaft / adhésion indi-
viduelle / quota sociale: CHF 110. Studierende /
étudiant·es / studenti: CHF 60. Kollektivmitglieder /
membres collectifs / membri collettivi: CHF 220.
Paare / couples / coppie: CHF 150.

Redaktion / Rédaction / Redazione

Redazione italiana, caporedattrice:

Eva Carlevaro

eva.carlevaro@archaeologie-schweiz.ch

Rédaction française:

Lucie Steiner Arlaud

lucie.steiner@archaeologie-schweiz.ch

Deutsche Redaktion:

Jonas Nyffeler

jonas.nyffeler@archaeologie-schweiz.ch

Redaktionskommission / Commission de rédaction / Commissione di redazione

Katharina Schöpfi (Vorstand AS), Erwan Le Bec
(Journaliste), Guido Lassau (Delegierter KSKA),
Ellen Thiermann (Zentralsekretärin AS),
Lucie Steiner Arlaud, Eva Carlevaro und
Jonas Nyffeler (Redaktion arCHaeo).

Redaktion, Übersetzungen, Korrektorat / Rédaction, traductions, corrections / Redazione, traduzioni, lettorato

K. Koenig (p. 46–47); Red. / réd. / red.

Abbildungsnachweise / Crédits des illustrations / Crediti delle illustrazioni

2 AATG 4 Felix Wey, Baden 5 F.-X. Chauvière;
Peter-A. Schwarz; CREASSM 6–11 Felix Wey,
Baden 26 CREASSM; Pierre-Jérôme Rey - OCA
27 Verein abenteuer-zeitreise; ExperimentA; Rachel
D'Angelone, Institut für Archäologie UZH 44 Jonas
Nyffeler 50 Caroline Rutz, Bienne; Roland Zumbuehl

Produktion / Production / Produzione

Grafik/infographie/grafica: Alexandre Moser,
Archeodunum Investigations Archéologiques SA,
Cossonay.
Design/design/design: Dominik Blaas,
art.l.schock, Zürich.
Lithografie/lithographie/litografia:
Karim Sauterel, CREEDUNUM Investigations
Archéologiques SA, Cossonay.
Druck/impression/stampa: printed in
Courvoisier-Gassmann SA, Bienne. **switzerland**

Kooperations- und Finanzierungspartner / Partenaire (coopération et financement) / Partner (cooperazioni e finanziamento)

Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen
und Kantonsarchäologen KSKA / Conférence Suisse
des Archéologues cantonales et des Archéologues
cantonaux CSAC / Conferenza Svizzera delle
Archeologhe e degli Archeologi Cantionali CSAC

Sekretariat / secrétariat / segretariato
c/o Archäologie Schweiz, Petersgraben 51,
4051 Basel, info@archaeologie.ch

Kantonale archäologische Fachstellen / Services
archéologiques cantonales / Servizi archeologici
cantonali

Aargau, Th. Doppler, *Kantonsarchäologie, Brugg.
Tel. 056 462 55 00, ag.ch/archaeologie

Appenzell IR, R. M. Graf-Keller, Fachstelle
Denkmalpflege und Archäologie, Appenzell.
Tel. 071 788 93 68

Appenzell AR, Denkmalpflege, Trogen.
Tel. 071 353 67 45

Augst/Kaiseraugst, C. Grezet/J. Bärlocher,
*Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst, Augst.
Tel. 061 552 22 36, augusta-raurica.ch

Avenches, D. Genequand, *Site et Musée Romains,
Avenches. Tel. 026 557 33 00, aventicum.org

Basel-Stadt, G. Lassau, *Archäologische
Bodenforschung, Basel. Tel. 061 267 23 55,
archaeologie.bs.ch

Basel-Landschaft, R. Marti, *Archäologie
Baselland, Liestal. Tel. 061 552 50 88,
archaeologie.bl.ch

Bern, A. Boschetti, *Archäologischer Dienst, Bern.
Tel. 031 633 98 00, bkd.be.ch

Fribourg, R. Blumer, *Service archéologique de
l'État, Fribourg. Tel. 026 305 82 00, fr.ch/saef

Genève, N. Badoud, *Service cantonal d'archéologie,
Versoix. Tel. 022 327 94 40, [ge.ch/dossier/
archeologie-genevoise](http://ge.ch/dossier/archeologie-genevoise)

Glarus, F. Wegmüller, *Fachstelle Archäologie,
Glarus. Tel. 055 646 63 00, gl.ch

Graubünden, Th. Reitmaier, *Archäologischer
Dienst, Chur. Tel. 081 257 48 50, archaeologie.gr.ch

Jura, C. Robert-Charrue Linder, *Office de la
Culture, Sections d'Archéologie et de Paléontologie,
Porrentruy 1. Tel. 032 420 84 00, jura.ch

Luzern, Chr. Auf der Maur, *Kantonsarchäologie,
Luzern. Tel. 041 228 65 95, da.lu.ch

Neuchâtel, S. Wüthrich, *Office de l'archéologie
cantonale, Espace P. Vouga 7, Hauterive,
Tel. 032 889 69 10, oarc@ne.ch

Nidwalden, *Fachstelle für Archäologie, Staats-
archiv, Stans. Tel. 041 618 51, archaeologie.nw.ch

Obwalden, R. Brunner, *Fachstelle für Denkmal-
pflege und Archäologie, Sarnen. Tel. 041 666 62 51,
denkmalpflege.ow.ch

St. Gallen, M. P. Schindler, *Kantonsarchäologie,
St. Gallen. Tel. 058 229 38 72/71, sg.ch

Schaffhausen, K. Schöpfi, *Kantonsarchäologie,
Schaffhausen. Tel. 052 632 74 96, archaeologie.sh.ch

Schwyz, Amt für Kultur, Schwyz.
Tel. 041 819 20 65

Solothurn, P. Harb, *Kantonsarchäologie,
Solothurn. Tel. 032 627 25 77, archaeologie.so.ch

Thurgau, S. Schmid, *Amt für Archäologie,
Frauenfeld. Tel. 058 345 60 80, archaeologie.tg.ch

Ticino, M. Morinini Pè, *Servizio Archeologico,
Bellinzona. Tel. 091 814 13 80, ti.ch/archeologia

Uri, I. Winet, *Denkmalpflege und Archäologie,
Altdorf. Tel. 041 875 23 31, ur.ch

Vaud, J. Anastassov, *État de Vaud, Division archéologie,
Lausanne. Tel. 021 316 73 29, [vd.ch/themes/
territoire-et-construction/archeologie](http://vd.ch/themes/territoire-et-construction/archeologie)

Valais, C. Brunetti, *Office cantonal d'Archéologie,
Sion. Tel. 027 606 38 55, vs.ch/web/archeologie

Zug, K. Artho, *Amt für Denkmalpflege und Archäologie,
6300 Zug. Tel. 041 728 28 58, zug.ch

Zürich/Kanton, B. Eberschweiler,
*Kantonsarchäologie, Dübendorf. Tel. 043 259 69 00,
archaeologie.zh.ch

Zürich/Stadt, S. Wyss, *Amt für Städtebau,
Stadtarchäologie, Zürich. Tel. 044 412 40 80,
stadt-zuerich.ch/archaeologie

Fürstentum Liechtenstein, S. Leib, *Amt für Kultur,
Archäologie, Triesen FL. Tel. +42 3 236 75 30, lv.li

* Diese Fachstellen unterstützen die Zeitschrift
arCHaeo. / Ces services soutiennent
la revue arCHaeo. / Questi servizi sostengono
la rivista arCHaeo.

Publiziert mit Unterstützung der Schweizerischen
Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften und
dem Bundesamt für Kultur. / Publié avec le soutien de
l'Académie suisse des sciences humaines et sociales
et de l'Office fédéral de la culture. / Pubblicato con il
sostegno dell'Accademia svizzera di scienze umane e
sociali e dell'Ufficio federale della cultura.

Unterstützt durch die Schweizerische Akademie
der Geistes- und Sozialwissenschaften
www.sagw.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Kultur BAK

Archäologie Schweiz
Archéologie Suisse
Archeologia Svizzera
Swiss Archaeology

ISSN 2813-5695
doi.org/10.5281/zenodo.1854677

Cover / Couverture / Copertina

Freiwillige bei Ausgrabungen in Baden beim
Feldkurs der Kantonsarchäologie Aargau.
© Felix Wey, Baden.

Des bénévoles à l'oeuvre sur des fouilles à
Baden lors d'un stage organisé par l'archéologie
cantonale d'Argovie.

Volontari e volontarie durante uno scavo a
Baden nell'ambito del corso sul terreno del
Servizio archeologico di Argovia.

ENTDECKEN SIE DIE ARCHÄOLOGISCHEN MUSEEN IN DER WESTSCHWEIZ

NMB Neues Museum Biel

Dauerausstellungen: Biel und die Welt –
Biel und das Wasser – Stadtmodell –
Biel und der Röstigraben

Seevorstadt 52, 2502 Biel/Bienne, BE
Öffnungszeiten: Di–So 11–17
032 328 70 30/31, nmbiel.ch

Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, Lausanne

Destination archéologie. 1798 – Futur.
Bis 07.02.2027

Palais de Rumine, Place de la Riponne 6,
1005 Lausanne, VD
Öffnungszeiten: Di–So 10–17, Mo geschlossen.
Tel. 021 316 34 30, mcah.ch

Museum Murten

Dauerausstellung: 6000 Jahre Geschichte der Stadt Murten und seiner Region.
Panorama Digital. Bis 19.04.2026.

Ryf 4, 3280 Murten, FR
Öffnungszeiten: Feb. bis Dez. 2026, Di–Sa 14–17,
So 10–17.
Tel. 026 670 31 00, museummurten.ch

Musée romain, Avenches

Au boulot! Vies et métiers d'Aventicum.
08.05.2026–24.01.2027

Tour de l'amphithéâtre, 1580 Avenches, VD
Öffnungszeiten: Di–So 10–17 (Apr. bis Sept.), Di–So 14–17
(Okt. und Feb. bis März), Mi–So 14–17 (Nov. bis Jan.)
Führungen: Verkehrsbüro 026 676 99 22
Tel. 026 557 33 15, aventicum.org

Musée romain de Vallon

Langfristige Ausstellung: À vous de voir. Le Musée romain de Vallon s'expose.

Carignan 6, 1565 Vallon, FR
Öffnungszeiten: Mi–So 13–17; Oster- und Pfingst-
montag 13–17; Mo–Di auf Anfrage.
Führungen und Workshops nach Vereinbarung.
Tel. 026 667 97 97, museevallon.ch

Musée romain, Lausanne-Vidy

Dauerausstellung: LOVSONNA passé présent.
Alea. Des parcours de vie. Bis 06.04.2026

Ch. du Bois-de-Vaux 24, 1007 Lausanne, VD
Öffnungszeiten: Di–So 11–18. Mo geschlossen ausser
Juli-August und Feiertage.
Führungen nach Vereinbarung.
Tel. 022 315 41 85, museeromain.ch

Laténium – Parc et Musée d'archéologie de Neuchâtel

L'île de sable. Bis 10.01.2027.

Espace Paul-Vouga, 2068 Hauterive, NE
Öffnungszeiten: Di–So 10–17.
Tel. 032 889 69 17, latenium.ch

Musée romain, Nyon

Dauerausstellung: Die Colonia Iulia Equestris und das Leben am Genfersee.
Amphithéâtre? Bis 10.01.2027

Rue Maupertuis 9, 1260 Nyon, VD
Öffnungszeiten: Di–So 10–18. Mo geschlossen, aus-
genommen Feiertage. 1. Sonntag im Monat Eintritt
frei. Führungen nach Vereinbarung.
Tel. 022 316 42 80, mrn.ch

Geschichtsmuseum Wallis, Sitten

Dauerausstellung: Panorama der Walliser Kulturgeschichte, von 50 000 v. Chr. bis heute.

Mittelalterliche Burganlage von Valeria, 1950 Sitten, VS
Öffnungszeiten: Di–So 11–17 (Okt. bis Mai);
Mo–So 11–18 (Juni bis Sept.)
Tel. 027 606 47 15, museen-wallis.ch

Musée d'Yverdon et région

Dauerausstellung: Geschichte im Quadrat

Le Château, 1400 Yverdon-les-Bains, VD
Öffnungszeiten: Mi–So 11–18.
Führungen nach Vereinbarung.
Tel. 024 425 93 10, musee-yverdon-region.ch

Fondation Pierre Gianadda, Musée gallo-romain, Martigny

Dauerausstellung: Die archäologische Sammlung aus der ehemaligen Römerstadt Martigny.

Rue du Forum 59, 1920 Martigny, VS
Öffnungszeiten: Täglich 10–18.
Tel. 027 722 39 78
gianadda.ch/espaces/musee_gallo-romain

Musée d'art et d'histoire, Genève

Dauerausstellung: Reisen Sie vom Ägypten der Pharaonen zum Römischen Reich und zur regionalen Archäologie.

Rue Charles Galland 2, 1206 Genève, GE
Öffnungszeiten: Di–So 11–18, Donnerstag 12–21.
Preis frei wählbar.
Tel. 022 418 26 00, mahmah.ch